

Б. РУЗМЕТОВ,
Ургенчский государственный университет
д.э.н., профессор
Ш.Б. РУЗМЕТОВ,
Технологический университет
Phd, доцент
Ш.Ш. БАХТИЯРОВ,
Ургенчский государственный университет, Phd

ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Эффективная региональная социально-экономическая политика, обеспечивающая устойчивое развитие территории, прежде всего, основывается на возможностях экономики региона, обусловленных природно-ресурсным, производственным, человеческим, финансовым потенциалами. Проведенный анализ экономического потенциала регионов Республики Узбекистан показал, что необходимые предпосылки для устойчивого развития территории являются:

для повышения эффективности функционирования и устойчивости развития региональных социально-экономических систем необходимо провести системную трансформацию институциональной структуры управления регионом, включая совершенствование комплекса механизмов управления устойчивым развитием региона;

в последнее время возросло использование системного подхода в региональном анализе, что выражается в изучении регионов как системы, прежде всего, с социально-экономической и эколого-экономической точки зрения.

На наш взгляд, важна идея территориально-производственных систем регионов. Ведь критерием экономического роста является развитие производства. Следовательно, преобразования модернизации регионов следует рассматривать именно как обновление их территориально-производственных систем:

стратегия социально-экономического развития региона – документ, определяющий общие цели, задачи, направления развития региона и механизмы их реализации, вытекающий из анализа ресурсных возможностей, текущей социально-экономической ситуации и возможных сценариев развития внешних условий в регионе, воздействие на регион;

результаты изучения опыта зарубежных стран по государственному

регулированию развития территорий показывают, что существует государственный орган, ответственный за разработку и реализацию территориальной политики. Он активно участвует в регулировании социально-экономического развития и оказывает практическую помощь в обеспечении независимости, инициативы и интересов местных органов власти;

снижение бедности в условиях децентрализации и разработка новой модели экономического роста регионов за счёт мобилизации местных инициатив и ресурсов позволят сформировать и усовершенствовать экономические механизмы регулирования регионального развития с целью повышения занятости и реальных доходов населения, а также сокращения бедности;

основными принципами выбора регионов с «точками роста экспорта» являются оценка перспектив роста внутреннего и внешнего спроса на рынке, а также наличие конкурентных преимуществ в отдельных отраслях;

особое значение для всех институциональных инвесторов на территории Узбекистана имеет проведение глубоких инновационных исследований, основанных на долгосрочном прогнозировании, системном использовании программ и планов для формирования эффективной стратегии инновационного развития производства в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Это способствует переходу экономики на путь инновационного развития в современных условиях ведения бизнеса. Только стратегическое вовлечение интеллектуальных и финансовых ресурсов позволит сформировать единую модель инновационного развития производства;

устойчивое развитие экономики Хорезмской области, равно как и ее конкурентные позиции в национальном и глобальном уровне (прежде всего на приоритетных для региона рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия, рекреационных и транспортных услуг, во многом предопределяются состоянием и эффективностью использования уникального историко-культурного и природно-ресурсного потенциала), позволяет говорить об важности экологической составляющей региональной воспроизводственной системы (также необходимо учесть сложившуюся ситуацию в связи с проблемой Приаралья);

в нашей стране происходят сложные процессы реформирования экономических отношений и модернизации экономики. Это происходит в условиях усиливающейся конкуренции на мировых рынках. В связи с этим

требуются новые подходы к организации производственно-хозяйственной деятельности, а также принципов и методов регулирования внешнеэкономических связей республики. Важно учитывать нестабильность мировых рынков, такую как мировой финансово-экономический кризис, COVID-19, геополитическая нестабильность и другие факторы;

в ходе экономических реформ внешнеэкономические связи и структура экспорта претерпели существенные изменения, как с точки зрения изменения географии, так и с точки зрения качественных и количественных характеристик участников региональной внешнеэкономической деятельности. Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте республике имеет город Ташкент с долей 39,1% и 19 530,1 млн. долл. США. а самый низкий удельный вес у Сурхандарьинской области с долей 0,7%.

экспортный потенциал плодоовощного сектора довольно высок, что связано с наличием собственной сырьевой базы (фрукты, овощи, виноград и др.), определенных климатических условий и исторического опыта, накопленного местными производителями, а также уже имеющейся ресурсно-материальной базы для производства данных видов продуктов. Указанные обстоятельства позволяют предполагать, что Узбекистан имеет сравнительные преимущества и должен углублять свою специализацию по данным позициям. Наряду с этим необходимо расширить ассортимент выращиваемой плодоовощной продукции, уделяя особое внимание продукции с высокой рентабельностью, такой как брокколи, руккола, айсберг, новые сорта крупнокалиберной черешни, дыни и др.);

в условиях роста конкуренции существенно возрастает интерес к углубленной переработке сельскохозяйственной продукции, так как при увеличении степени ее готовности увеличивается выручка от ее реализации. Это стимулирует потенциальных инвесторов вкладывать средства не только в аграрный сектор, но и в развитие малого промышленного бизнеса в сельской местности на основе новых технологий;

недостатки в управлении качеством, такие как неправильное применение стандартов продовольственной безопасности HASP ISO, недостаточность лабораторных исследований, отсутствие гармонизации фитосанитарных норм, недостаточность сертификации и другие аналогичные проблемы, а также недостаточный контроль процесса и соблюдение правил санитарно-гигиенических норм на всех этапах производства и реализации плодоовощной продукции затрудняют доступ к европейским рынкам;

спрос на международном рынке заставляет конкурировать с высокими

технологиями. Для активизации инновационных процессов в регионах необходимо формирование специальных региональных институтов развития (на основе эффективного использования мирового опыта: Кремниевой Долины, Бангалора, Шэньчжэня, Сколково и др.). Возникает необходимость анализа существующих механизмов поддержки деятельности "зоны инновационного развития" со стороны государства и региональных органов власти, а также совершенствования механизмов системной поддержки взаимодействия субъектов инновационного развития процесса внутри экосистемы;

исследования методологии структурных изменений в региональной экономике обосновывают необходимость осуществления таких изменений на макро- и микроуровне, а также на уровне регионов. Научно доказано, что структурные изменения в региональной экономике включают не только количественные, но и качественные изменения, основанные на цифровой экономике;

Необходимо определить степень влияния цифровых технологий на производственные процессы отраслей экономики при реализации структурных изменений в региональной экономике, возможности реализации структурных изменений на основе пропорционального развития отраслей;

можно указать следующие особенности системы развития цифровой национальной экономики: мировой опыт цифрового развития (трансфера), использования информационных ресурсов (блокчейн), бизнес-среды, стимулирующей предприятия (ведение бизнеса);

институты, способствующие повышению конкурентоспособности национальной экономики (инновационные центры, бизнес-инкубаторы, малые промышленные зоны, аутсорсинг, центры трансфера технологий, фонды поддержки инноваций) и механизмы развития (commercialization, R&D, entrepreneurial university, university-industry Collaboration Programm, see dandventure capital, start-ups) необходимо создавать;

количественный анализ социологических данных осуществляется путем изучения основных социальных групп и их поведения с целью получения содержательного вывода о стратегиях социально-экономического развития на уровне регионов;

необходимо подчеркнуть, что политика поддержки малого бизнеса и предпринимательства, проводимая в республике под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева демонстрирует уникальную проницательность и является очень привлекательной, имея

ввиду, что предприниматели, малые и средние предприятия располагают равными возможностями партнерства в рамках государства, что повышает их заинтересованность и активность в обеспечении дальнейшего экономического роста Узбекистана.

разработка портала www.invest-region.uz с использованием современных информационных технологий на узбекском, русском и английском языках, который поможет инвесторам получить официальную информацию о государственной и региональной системе поддержки инвестиционных процессов в регионах, а также поиск и выбор объектов для инвестирования и промышленных площадок. Он также будет оказывать поддержку, включая онлайн-консультации;

оценить фактический уровень и структуру бедности на районном уровне, определить основные факторы и причины бедности населения и семей (уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческое бремя и другие), исследовать семьи, находящиеся в бедности (постоянной или временной из-за экстремальных условий), а также изучить особенности бедности в сельской местности;

подготовка предложений по формированию маркетинговой и логистической инфраструктуры для развития внешнеэкономических связей регионов с использованием механизма государственно-частного партнерства, направленной на увеличение экспорта районов;

формирование новой экономической модели развития сельских районов, основанной на повышении доходов сельского населения и сокращении бедности, включая ограничение полномочий органов власти на основе функционального анализа и совершенствование механизма эффективного использования местных финансовых ресурсов;

необходима разработка научно обоснованной программы повышения конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса на основе эффективного использования ресурсного потенциала регионов страны;

внедрение местных налоговых проверок с помощью программного обеспечения риск-анализа позволит налоговым органам быть более организованными и эффективными в борьбе со злоупотреблениями. Это также способствует повышению качества налоговой отчетности и сбору налогов. На основе налогового анализа разработаны научно-практические рекомендации по оценке уровня налогового риска, а также критерии определения налоговых рисков через налоговый анализ и установлен порядок

их действия;

трансформация системы регулирования внешнеэкономических связей регионов потребовала институциональных изменений и создания новых институтов развития, соответствующих требованиям формирующихся конкурентных рынков, создание специальных экспортно-производственных зон с целью повышения занятости, реальных доходов населения и увеличения конкурентоспособности на основе мобилизации местных инициатив и ресурсов;

создание региональных учебных центров для поддержки экспортной деятельности малого бизнеса и частных предпринимателей в рамках проекта "Ready4Trade Central Asia" (Международный торговый центр, ВТО).

изучение проблем создания эффективной региональной среды для развития кластеров (развитие частно-государственного сотрудничества, создание региональной системы льгот и преференций, развитие бизнес-инкубаторов, регионального маркетинга, реализация программ поддержки малого бизнеса и проектов трансфера технологий в региональные кластеры и т.д.);

создание специализированного информационно-аналитического портала (Agro Information Network, AIN Exports), формирование информационной системы и распространение информации о конъюнктуре рынков, консультации по продвижению продукции на экспорт, состояние и изменение деловой среды в странах импортерах и др;

необходима разработка методов оценки социально-экономического и экологического состояния регионов Узбекистана на основе количественных и качественных индикаторов. При разработке стратегии устойчивого социально-экономического развития регионов Узбекистана необходимо учесть механизмы стимулирования рационального природопользования с определением приоритетов, непосредственно связанных с условиями "зеленой экономики";

на основе GIS-технологий проведение анализа изменений в региональной экономике с целью формирования единой диагностической базы данных с учетом экологических аспектов экономико-социальных процессов в регионах, представляющих результаты экономических отраслей для создания эффективной системы экологической безопасности в регионах с использованием графических и картографических средств;

активизация инвестиционной деятельности и её развития в регионах

республики с определением приоритетных направлений, напрямую связанных с долгосрочными социально-экономическими целями страны, такими как выбор приоритетных отраслей «драйверов», обеспечение соответствия целям национальной стратегии развития страны по привлечению прямых иностранных инвестиций, с учетом масштабов торговых рынков и размера компании, экономическая оценка конкурентных преимуществ территорий и использованию маркетингового подхода для построения инвестиционного имиджа регионов;

создание эффективных финансовых инструментов для поддержки предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства, а также развитие отраслевых стратегий, бизнес-инкубаторов и технопарков.